

CONCEPT, CLASSIFICATION AND STRUCTURE OF THE LEGAL RULE

Alisherov Nabijon Asqarovich
Erkinov Kamolxon Hamid ugli

1st year students of the Faculty of Private Law
Tashkent State University of law
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553775>

ARTICLE INFO

Received: 19th December 2024
Accepted: 23th December 2024
Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Legal norm, structure of legal norm, hypothesis, disposition, sanction, classification of legal norms, substantive and procedural norms, imperative and optional norms, legal order, legal regulation.

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the legal norm as the main instrument for regulating social relations. The main features of the legal norm, its structure, including the hypothesis, disposition and sanction, as well as the classification of norms on various grounds: functional role, industry affiliation, method of legal regulation and the nature of the instructions are considered. The analysis of the structure and classification of legal norms allows for a deeper understanding of their role in the legal system and their application in regulating social relations.

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Алишеров Набижон Аскарлович
Эркинов Камолхон Хамид угли

Студенты 1-го курса факультета Частного права
Ташкентского государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553775>

ARTICLE INFO

Received: 19th December 2024
Accepted: 23th December 2024
Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, санкция, классификация норм права, материальные и процессуальные нормы, императивные и диспозитивные нормы, правовой порядок, правовое регулирование.

ABSTRACT

Статья посвящена анализу нормы права как основного инструмента регулирования общественных отношений. Рассматриваются основные признаки нормы права, её структура, включая гипотезу, диспозицию и санкцию, а также классификация норм по различным основаниям: функциональной роли, отраслевой принадлежности, методу правового регулирования и характеру предписаний. Анализ структуры и классификации норм права позволяет глубже понять их роль в правовой системе и их применение в регулировании общественных отношений.

Введение

Право является одним из ключевых социальных регуляторов, обеспечивающих стабильность и порядок в обществе. Одной из его важнейших структурных единиц выступает норма права, которая представляет собой основное средство выражения юридических предписаний и обязанностей. Понимание природы и структуры нормы права имеет фундаментальное значение как для теоретического анализа правовой системы, так и для её практического применения.

Норма права выступает не только как инструмент регулирования общественных отношений, но и как отражение ценностей, принципов и идеалов, которыми руководствуется общество. Её изучение позволяет глубже понять механизмы функционирования права, его воздействие на общество, а также специфику взаимодействия между различными элементами правовой системы.

Результаты и обсуждение

Норма права представляет собой строгое правило поведения, установленное или одобренное государством и имеющее принудительную силу. Определяя права, обязанности и ответственность участников, она помогает регулировать общественные отношения.

Норма права являясь особой разновидностью социальных норм, обладает специфическими чертами, иначе говоря, признаками, выделяющими его из иных социальных норм. Ниже мы разберем каждый из признаков.

Во-первых, норма применима к каждому, кто находится в пределах ее действия, то есть обладает *общеобязательным характером*.

Во-вторых, норма права имеет *формальное выражение* в виде официальных источников, таких как законы или подзаконные акты.

В-третьих, норма права направлена на регулирование общественных отношений, установление правил поведения, прав и обязанностей субъектов.

В-четвертых, норма права имеет *системный характер*, то есть является частью правовой системы и взаимодействует с другими нормами, образуя внутренне согласованную структуру. Она не существует изолированно, а подчиняется общим принципам и целям правовой системы.

В-пятых, право имеет *государственно-волевой характер*, то есть она выражает волю государства и создаётся уполномоченными органами. Её выполнение обеспечивается государственным принуждением, включая применение санкций за её нарушение.

В-шестых, не менее важный признак нормы права — это его *общественная значимость*. Норма права регулирует только те отношения, которые имеют значение для общества в целом, влияя на общественный порядок, безопасность и справедливость [1].

Сложнее обстоит дело со структурой правовой нормы, выделением обязательных частей, образующих порядок ее построения и структуры как формы организации, совокупности однородных связей целого [2].

Согласно теории трехчленного строения нормы права такая норма состоит из следующих частей:

1) *гипотезы* - условия, при наличии которых норма права вступает в действие;
2) *диспозиции* – собственно правило поведения, которым должны руководствоваться субъекты права;

3) *санкции*, которая предусматривает меры государственного принуждения в случае её нарушения и выступает гарантом соблюдения нормы и поддержания правопорядка.

Данная концепция наиболее распространена в теории права. Так, М.Н.Марченко пишет: *«Каждая правовая норма определяет правило поведения в неразрывной связи с условиями его реализации и мерами принуждения к соблюдению; связь этих определений (элементов, атрибутов) правовой нормы образует её структуру: «если – то – иначе»* [3].

Существуют нормы, не имеющие такого строения: нормы конституционного права, нормы, устанавливающие сферы регулирования и принципы различных отраслей права, и др.

Нормы права весьма разнообразны, и необходимо разбить их на группы для упорядочения и возможности их анализа и применения. Такая классификация может быть произведена по различным основаниям.

В зависимости от роли норм права в регулировании общественных отношений, т. е. по их *функциональной роли* в механизме правового регулирования, выделяются две группы норм – *нормы – правила поведения и исходные (отправные, первичные, учредительные)* правовые установления.

Исходные нормы определяют цели, задачи, принципы и направления регулирования, закрепляют правовые категории и понятия. Этим нормам присуща высокая абстрактность, они создают основы для правового регулирования, конкретизируются и получают развитие в нормах – правилах поведения. Среди таких норм выделяют *нормы-начала, нормы-принципы, нормы-цели, нормы-дефиниции* и др. [1].

Нормы-начала - это фундаментальные положения, которые закрепляют основу правовой системы, определяют её базовые принципы и служат отправной точкой для развития всех остальных правовых норм. Например, *верховенство права, преамбула или приоритет прав и свобод человека*.

Нормы-принципы - это общие руководящие положения, выражающие основные идеи и ценности, на которых строится правовая система. Они определяют направления правового регулирования и обязательны для применения во всех сферах права. Например, *принцип равенства граждан перед законом, принцип справедливости, принцип законности*.

Нормы-цели - это нормы, которые устанавливают стратегические задачи, направленные на достижение определённых общественных ценностей или целей. Такие нормы задают ориентиры для правотворческой и правоприменительной деятельности. Например, статья 2 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан устанавливает задачи соответствующей отрасли законодательства: *охрана от преступных посягательств личности, её прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, природной среды, мира, безопасности человечества, а*

также предупреждение преступлений, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции и законов республики [4].

Нормы-дефиниции - это нормы, содержащие юридические определения ключевых понятий и терминов, которые используются в законодательстве. Они обеспечивают единообразие в понимании и применении права. Пример: определение понятий «физическое лицо», «преступление», «должностное лицо».

В зависимости от предмета регулирования нормы подразделяются *по отраслям* (уголовно-правовые, административные, гражданско-правовые, трудовые и др.). Отраслевые нормы, в свою очередь, делятся на нормы *материальные* и *процессуальные*.

Материальные нормы регулируют сами общественные отношения и устанавливают права и обязанности субъектов. Например, нормы уголовного права, гражданского права, трудового права и т. д. Эти нормы определяют, что можно или нельзя делать в той или иной сфере, а также устанавливают санкции за нарушение.

Процессуальные нормы регулируют порядок и процедуры, в соответствии с которыми осуществляется правоприменение. Они описывают, как именно должны быть защищены права и интересы граждан, как должны происходить судебные разбирательства или другие процессы. Примеры таких норм включают нормы уголовного процесса, гражданского процесса, административного процесса и т. д.

По степени общности и объему (сфере) действия нормы права делятся на *общие* и *специальные*.

Общие нормы – это предписания, которые присущи общей части любой отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права. Общие нормы могут иметь не только отраслевое, но и межотраслевое значение. Например, нормы, характеризующие столь большой межотраслевой институт, как институт собственности, носят общий характер.

Специальные нормы – это предписания, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей, специфики, конкретных условий и т.п. Специальные нормы детализируют общие нормы, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на поведение личности [5].

По форме предписания, или по *методу правового регулирования*, нормы права подразделяются на императивные, диспозитивные, поощрительные и рекомендательные.

Императивные нормы — это такие нормы, которые содержат обязательные предписания, которые должны быть выполнены всеми субъектами права, независимо от их воли. Нарушение таких норм влечет юридическую ответственность. Эти нормы не допускают отклонений от установленных правил. В большинстве случаев нормы уголовного права, административного права имеют императивный характер.

Диспозитивные нормы — это нормы, которые предоставляют сторонам право выбирать способ регулирования своих отношений в пределах закона. Они являются гибкими и позволяют сторонам договориться, если иное не предусмотрено

обязательными нормами. Нормы гражданского права яркий пример диспозитивных норм.

Поощрительные нормы — это нормы, направленные на стимулирование определенного поведения. Они не обязывают субъекта, но предполагают положительное воздействие на тех, кто соблюдает эти нормы. К ним можно отнести институт добровольного отказа от совершения преступления, обстоятельства, исключающие преступность деяния, институт освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Рекомендательные нормы — это такие нормы, которые предлагают желаемое поведение, но не обязуют соблюдать его. Это скорее рекомендации, которые стороны могут принять во внимание, но не обязаны следовать им. В семейном праве примером рекомендательных норм может служить установление правового режима имущества супругов как альтернатива договорному.

По характеру предписаний нормы права принято классифицировать на *обязывающие, запрещающие и управомочивающие*. Обязывающие нормы предписывают субъектам определенные действия. Например, согласно ст. 63 Конституции Республики Узбекистан «Граждане обязаны платить установленные законом налоги и сборы. Налоги и сборы должны быть справедливыми и не должны препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав» [6].

Запрещающие нормы, или запреты, не разрешают совершение определенных действий. Например, в соответствии со ст. 44 Конституции Республики Узбекистан, «Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания, назначенного по решению суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. Запрещаются любые формы детского труда, представляющие угрозу здоровью, безопасности, нравственности, умственному и физическому развитию ребенка, в том числе препятствующие ему получать образование» [6].

Управомочивающие нормы предоставляют субъектам определенные права или возможности совершать положительные действия. Например, согласно ст. 27 Конституции Республики Узбекистан «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут аресту, задержанию, заключению под стражу, содержанию под стражей или иному ограничению свободы иначе как на основании закона. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по решению суда. Без решения суда лицо не может быть задержано на срок более сорока восьми часов. Лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания» [6].

Классификация норм права по таким основаниям позволяет лучше понимать их роль и значение в правовой системе, а также помогает в практическом применении норм в различных юридических контекстах. Возможны классификации норм права и по другим основаниям.

Выводы

В заключение можно отметить, что норма права является основным инструментом регулирования общественных отношений и обеспечения правопорядка в государстве. Она имеет четкую структуру, включая гипотезу, диспозицию и санкцию,

и функционирует в рамках правовой системы, обеспечивая стабильность и развитие общества. Классификация норм права по различным основаниям позволяет глубже понять их роль и функциональные особенности. Существование различных типов норм — от императивных и диспозитивных до поощрительных и рекомендательных — отражает гибкость правовой системы и способность адаптироваться к разнообразию общественных отношений.

Понимание структуры и классификации норм права является важным как для теоретического анализа, так и для практического применения норм в правовой деятельности. Это знание помогает не только правильно интерпретировать и применять нормы, но и эффективно регулировать поведение субъектов, обеспечивая соблюдение правовых норм и защиту интересов общества в целом.

References:

1. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. 2017. 464 с.
2. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997. С. 261; Спиридонов Л.Н. Теория государства и права. СПб., 1995. С. 154; Теория государства и права / Под ред. В.М. Курицына, З.Д. Ивановой. М., 1986. С. 220; Общая теория государства и права/ Под ред. М.Н. Марченко: Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 221.
3. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права России: учебное пособие: в 2 т. Т. 1. Государство. — Москва: Проспект, 2019. — 640 с.
4. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан (№ 03/24/1004/0948) Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.lex.uz/acts/111457>
5. Норма права: понятие, свойства, классификация и структура. // Право и современные государства. 12 с. Электронный ресурс. Режим доступа: [file:///C:/Users/HP/Downloads/norma-prava-ponyatiya-svoystva-klassifikatsiya-i-struktura%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/norma-prava-ponyatiya-svoystva-klassifikatsiya-i-struktura%20(1).pdf)
6. Конституция Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241). Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6445147#6445319>